

उषा प्रियंवदा के 'नदी' उपन्यास में प्रवासी स्त्री जीवन यथार्थ और वास्तविकता

श्री. संजीव भगवान शोळके¹

हमारा भारतीय समाज और संस्कृति सदैव ही पुरुष प्रधान रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का समाज में काफी वर्चस्व रहा। इसी कारण पुरुष वर्ग में अहंकार का भाव पनपने लगा। इस अहंकार भाव के कारण पुरुष वर्ग द्वारा स्त्री वर्ग के अनादर में वृद्धि होने लगी है। समाज में पुरुषों की तुलना में नारी के अस्तित्व को निम्न स्तर प्राप्त होने लगा है। मानो समाज में उसके स्वतंत्र अस्तित्व का विरोध पनपने लगा। स्पष्ट है कि, हमारे समाज में नारी जीवन विभिन्न विषमताओं, विसंगतियों एवं समझौतों से भरा पड़ा है। हमारा प्रवासी कथा साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी भारतीय नारी को पुरुषों के बंधनों से मुक्ति हेतु बहुत से संविधान तहत कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हुए हैं। लेकिन, नारी शिक्षा की कमी के कारण उनमें जागृति के भाव का अभाव महसूस होने लगा। हमारे हिंदी साहित्य में भारतीय नारी, उपेक्षित-दलित, आदिवासी एवं किन्नर आदि समाज के साहित्य के भांति प्रवासी साहित्य की सृजना विपुल मात्र में होने लगी हैं। वर्तमान समय में प्रवासी साहित्य काफी मात्र में अपनी जड़े मजबूत करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहा है।

अपनी रोजी-रोटी की तलाश में, अपनी देश भूमि को छोड़कर विदेश की धरती तक के प्रवास करनेवाले भारतीय साहित्यकारों ने अपने अनुभव और संवेदनाओं को अपने साहित्य के माध्यम से विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही अपनी देशभूमि के प्रति स्नेह, ममत्व और पीड़ा आदि भाव का भी चित्रण उनके साहित्य में काफी मात्रा में देखने को मिलता है। इसमें हमारा हिंदी साहित्य भी किसी भी मात्र में कम नहीं है। उनमें पुरुष साहित्यकारों के समान ही महिला साहित्यकारों ने भी विपुल मात्र में प्रवासी जीवन का यथार्थ और वास्तविक रूप में चित्रण किया है। प्रवासी महिला साहित्यकारों में उषा प्रियंवदा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खासकर उनका 'नदी' नामक उपन्यास स्त्री जीवन का दस्तावेज पेश करता है। उसे स्त्री जीवन की गाथा कहे तो गलत नहीं होगा।

उषा प्रियंवदा ने अपने 'नदी' नामक उपन्यास के माध्यम से प्रवासी स्त्री जीवन के मानवी मूल्यों, नैतिक विचारों, स्त्री जीवन के विविध रूपों, स्वरूपों तथा उनके अधिकारों की जीवनगाथा के साथ प्रवासरत नारी का संघर्ष, उनका मानसिक विघटन, दांपत्य जीवन में परिवार बिखराव, अलगाव बोध उनका अकेलापन तथा घुटन आदि विभिन्न समस्याओं का यथार्थ और वास्तविक रूप में चित्रण किया है। प्रवासी साहित्यकारों के रूप में, वह स्वयं अमरिका में स्थाई रूप से बसी हुई हैं। उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं को स्वयं झेला और अनुभव किया है। इसलिए उनमें सिर्फ कलात्मकता न होकर हृदय की सच्ची वेदना और अनुभव जनित जीवन का यथार्थ और वास्तविकता का चित्रण

¹ डॉ. बाबासाहब आंबेडकर मराठवाडा, विश्वविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

उनके 'नदी' नामक उपन्यास में प्रतिबिम्बित होता है। साथ ही उपन्यास में भारतीय पुरुषों द्वारा शादीशुदा पत्नी के साथ अमरिकी परिवेश में किए जानेवाले छल-कपट और अन्याय-अत्याचारों का सहज और वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। उपन्यास नायिका आकाशगंगा का पति डॉ. गगनेंद्र सिन्हा हैं। ज्यों पत्नी के प्रति संदेहशील हैं। उन्हें अपनी सुंदर और स्वप्निल पत्नी का किसी और से मिलना जुलना पसंद नहीं है। विदेश में अपनी दो बेटियों के साथ वह खुशी से रह रही थी। बेटे के जन्म से उसकी खुशियां दुगुनी हो जाती हैं। इसलिए वह स्वयं उसका नाम 'भविष्य' रखती है। लेकिन पांच वर्ष की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसका सारा दोष उसका पति आकाशगंगा के शिर मढ़ देता है। ऐसे में जब आकाशगंगा अपनी सौतेली बहन से मिलने हेतु वाशिंगटन चली जाती है तब उसका पति अपना घर बेचकर अपनी बेटियों के साथ भारत आता है। ऐसी अवस्था में अपना पति और बच्चों के बिना वह अकेली और असहाय बनी। आकाशगंगा का विदेशी भूमि पर अकेला गुजर करना उसके लिए आसान काम नहीं था। ऐसी अवस्था में वह अमरिका में दर-बदर भटकती रहती है। वहां अन्य पुरुषों के संपर्क और शरण में आकर उनके सामने अपने आप को समर्पित करती हैं। वह अपने ससुराल भारत आने के लिए साधन जूटती है। भारत आने पर उसे मालूम होता है कि उसके पति ने दूसरा घर बसा लिया है। लेकिन ससुराल के अन्य सदस्य उसे बहु का ही सम्मान देते हैं। ऐसे में वह फिर अमरिका में लौट आ जाती है। उसे अन्य पुरुषों से सहारा जरूर मिलता है। लेकिन बिना कोई मूल्य चुकाए स्त्री को कई सहारा नसीब नहीं हो पता। ऐसे में अपना जीवन संघर्ष करते वह मानव समुदाय से रिश्ता तोड़कर एकांत में अपना शेष जीवन बिताते हुए प्रस्तुत समाज का बहिष्कार कर देती है। स्पष्ट है कि, वह आज परंपरागत रिश्तों को नकरते हुए अपने वर्तमान संदर्भ में नारी स्वतंत्रता की पक्षधर बनने की कोशिश करती है। यहां स्त्री पुरुष संबंधों में हो रहे बिखराव के दर्शन हो रहे हैं। साथ ही देशी और विदेशी संस्कृति के बीच हो रही टकराव की स्थिति भी सामने नजर आ रही है।

उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से विभिन्न परिवेशों और परिस्थितियों के आधार पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और यथार्थवादी आदि विषयों को केंद्र में रखकर अपने साहित्य का सृजन किया है। "आज का उपन्यासकार ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनीतिक उपन्यास नहीं लिखता वह उसके माध्यम से आधुनिक व्यक्ति चेतन को परखता है प्रतिस्थित करता और उनका मूल्यांकन करता है" ^१ आज मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उतार-चढ़ाव हो रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति जीवन विविध परिवेशों और परिस्थितियों से होकर यथार्थ और वास्तविक रूप में मानस पटल पर विचरित करते ही रहता है। उषा प्रियंवदा का नदी उपन्यास आधुनिक जीवन के यथार्थ और वास्तविकता को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त दस्तावेज माना जाए तो गलत नहीं होगा। जिसका संबंध आम जीवन से जुड़ा है। उपन्यासकार ने प्रस्तुत उपन्यास में प्रवासी जीवन की विभिन्न यथार्थ और वास्तविक समस्याओं को अपने इस उपन्यास में विस्तृत रूप में अभिव्यक्त किया है।

वर्तमान समय में शिक्षा और रोजगार के मूल उद्देश्य के कारण व्यक्ति आज भले ही विदेश प्रवास में जाकर वहां अपनी गृहस्थी की शुरुआत करता है लेकिन पाश्चात्य समाज और संस्कृति में फिट होने में उसे काफी समय लग जाता है। विदेश की चकाचौंध भरी जिंदगी सदैव हमारे भारतवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है लेकिन

वास्तविकता तब सामने आती है जब व्यक्ति उस समाज में उसी मानसिकता के साथ फिट नहीं बैठता। उसकी आर्थिक संपन्नता विशेष रूप से कम होने लगती है। तब उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण चीज निश्चित आवास की होती है। लेकिन पराये देश में शुरू-शुरू में किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। तब जाकर फ्लैट या अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। यह स्थिति काफी दिक्कते निर्माण करती है। इस संबंध में उपन्यास की आकाशगंगा कहती है, "दूर देश में न कोई सगा संबंधी है न रहने का ठिकाना" ² काफी समय ऐसा देखा गया है कि विदेश में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भारतवासी जाकर वहां बस जाते हैं। लेकिन भारतीय परिवार के लोगों को विदेश में बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जो की एक प्रवासी के लिए बड़ा सपना बनकर रह जाता है।

एक प्रवासी व्यक्ति का मन प्रायः पेंडुलम के भांति घूमते रहता है। जिसमें वह अपनी एकाग्रता का भाव बनाकर नहीं रख पाता। भले ही कुछ समय के लिए परिस्थितिनरूप अपने आप को महसूस कर लेता हो किंतु कुछ समय पश्चात जब उसे अपने घर-परिवार का बोध होने लगता है तब कहीं न कहीं वह अपने आप को अकेला महसूस कर ही लेता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रवास में रहकर भी अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है। इस संबंध में उपन्यास नायिका आकाशगंगा करती है, "संस्कृति और सभ्यता से अपने आप को उखाड़कर न यहां के पूर्णतः हो पाते हैं न वहां के।" ³ ऐसी अवस्था में प्रवासी व्यक्ति की मानसिकता विचलित हो जाती है। जब उसे पर पुरानी स्मृतियां हावी हो जाती है तब वह न अपने देश से विमुख हो पाता है न विदेश संस्कृति को पूरी तरह से अपना लेता है। यही कारण है कि उसकी अपनी मातृभूमि और राष्ट्रभूमि के प्रति खिंच - तान बढ़ती ही जाती है।

प्रवासी जीवन में एक भारतीय महिला की प्रायः सामग्र संवेदना ही विघटित होने के लिए विवश हो जाती है। इससे उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उपन्यास की आकाशगंगा समंदर किनारे पहुंचकर रेत पर लेट जाती है। उसे न समंदर की लहरों की सुध है न मृत्यु का डर। समंदर की लहर आती है और उसके पैरों को भिगोकर चली जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में उपन्यासकार लिखते हैं, "यह शरीर कितना अतृप्त है, इतना वंचित है किसी के स्नेहिल स्पर्श का, जैसे सारी त्वचा में धीरे-धीरे आंच सुलग रही है।" ⁴ इस प्रकार अकेले और अजनबीपन की छटपटाहट उसे भीतर ही भीतर व्याकुल बना देती है। पराई भूमि में उसका अपना कोई नहीं है अलावा अपने एकाकी और अजनबीपन के। जो उसका अपना था वह भी उसे छोड़कर चला गया है। इस संबंध में उपन्यासकार लिखती है, 'वह बुदबुदाती है, सभी कोई क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं तुम आओ नमो - मुझे उठाकर अपनी बाहों में भर लो। मुझे दुलराओं मां मुझे उठाकर बैठाओ अरे कोई तो जो।' ⁵ इस प्रकार उसे न सांस की परवाह है न मृत्यु की। प्रवास का यह अकेला और अजनबीपन बिछोहवाली स्थिति का अकेलापन न होकर व्यक्ति और घटनाओं के बीच असंप्रेषण युक्त अदभुत छटपटाहट क्षण का अकेलापन है। उसका जवाब दर्शन के पास है।

उपन्यास नायिका आकाशगंगा के जीवन में द्वन्द्ववात्मक परिस्थितियां तब उग्र रूप में उबरकर हमारे सामने पेश होती है जब एक ओर प्रवास में खुद का पति उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और दूसरी ओर अर्जुनसिंह का आश्रय वह पाती है। किन्तु गैरकानूनी काम करवाने के जुर्म में रातों रात वह गिरफ्तार हो जाता है। तब उसके पास अपने देश लौटने के लिए न बीजा है न दूसरा कोई उपाय इस संबंध में आकाशगंगा कहती है, 'इस ठंडे पराए देश में, जहां

आकर लोग इतना बदल जाते हैं कि उन्हें सही गलत का आभास भी नहीं रहता।⁶ इस प्रकार प्रवासी समाज में, अपना जीवनयापन व्यथित करनेवाला हमारा भारतीय समाज और परिवार जब कभी परायेपन का शिकार हो जाता है तब वह अपने ही यथार्थ में खो जाता है तथा वर्तमान का निर्माण भी करत है। वह अपनी उन बीती यादों और छोटी - छोटी खुशीयां भी ढूँढने का प्रयास करने लगता है। तब अतीत के प्रति मोह आदमी को नए परिवेश में सामंजस्य प्रस्थापित करने में प्रायः बाधा उत्पन्न करता है।

प्रस्तुत उपन्यास में प्रवासरत रहनेवाले भारतीय परिवार की मानसिकता और सोच भी प्रस्तुत परिवेश जैसी बनकर रहती है। वर्तमान आधुनिकता में कार्यरत होकर भी प्रायः उसकी मानसिकता दबी कुची है। यह भी सच है कि आधुनिकता की प्रस्तुत चकाचौंध में व्यक्ति खुद की गरिमा को पार न कर सके। उपन्यास नायिका के पति का यह बदलाव तब देखा और महसूस किया जाता है जब वह अपनी खुद की पत्नी को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। उपन्यास में नायिका का पति डॉ. सिन्हा अपनी मां से कहता है, "अम्मा - तुम उसे पहचानती नहीं, वह बड़ी चालाक है, उसका भरोसा मत करो - अच्छा रात को उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया करो।"^७

उषा प्रियंवदा का यह 'नदी' नामक उपन्यास प्रेम और नैतिकता या कहे नैतिक प्रेम के परंपरागत प्रतिमानों पर न सिर्फ सवाल खड़ा करता है बल्कि मानवीय संबंधों के यथार्थ और वास्तविकता को भी प्रस्तुत करता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी पूर्व या शादी के बाद, कोई एक स्त्री जब किसी गैर मर्द से अनैतिक संबंध प्रस्थापित करती है तो उसे गलत और पाप समझा जाता है। किन्तु जब एक पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री से वही संबंध बनकर रखता है तो उसे मर्दानगी माना जाता है। उपन्यास में नायिका आकाशगंगा नए, अनजाने, और पराए देश और परिवेश में रहती है। वहां वह अर्जुन के साथ जो संबंध बनाकर रखती है वह नैतिकता की दृष्टि से प्रायः गलत है। अर्जुन शादीशुदा है। साथ ही चार बेटियों तथा एक बेटे का पिता है। यह सब कुछ मालूम होने पर भी आकाशगंगा अर्जुन के साथ नैसर्गिक संबंध बनाती है। इतना ही नहीं अर्जुन सिंह भी सिर्फ खुद की इच्छा की पूर्ति आकाशगंगा से प्राप्त करता है जो उसे अपनी पत्नी से प्राप्त नहीं होती। उपन्यास में अर्जुन सिंह कहता है - "में किसी का हक छीनकर किसी और से नहीं बांट रहा हूँ - यह मेरी खुशी है। मुझे भी कुछ खुशी पाने का अधिकार है कि नहीं।"^८

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत उपन्यास में, उपन्यासकार ने संघर्षरत, प्रवासी नारी जीवन का यथार्थ और वास्तविक रूप में चित्रण किया है। उनमें भारतीय नारी के प्रवासी जीवन के अनुभव, मानवीय मूल्य, नैतिक विचारों और संवेदनाओं के साथ नारी जीवन के विभिन्न विचारों, विसंगतियों, समझौतों और अधिकारों के साथ उनका मानसिक विघटन, दांपत्य जीवन में बिखराव, अलगाव बोध, प्रवासी नारी का अकेलापन और घुटन तथा स्त्री - पुरुष संबंधों में बिखराव आदि बातों का चित्रण उपन्यासकार ने, अपने अनुभव पटल के आधार पर पूरे यथार्थ और वास्तविकता के साथ विस्तृत रूप में चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में देखने को मिलता है।

संदर्भ :

१. व्यक्ति चेतना और स्वतंत्र उत्तर हिंदी उपन्यास : डॉ.पुरुषोत्तम दुबे : पृ.१७०
२. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा पृ.८४
३. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.३७
४. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.२५
५. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.२५
६. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.३६
७. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.६०
८. नदी उपन्यास : उषा प्रियंवदा : पृ.३३

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*

